

Literatura incunable y post-incunable en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz

GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

Biblioteca Seminario Metropolitano San Atón
biblioteca@meridabadajoz.es

RESUMEN

La Biblioteca del Seminario San Atón ha sido a lo largo de su existencia una herramienta pedagógica fundamental en la preparación intelectual y humanística del clero pacense. Su importante patrimonio bibliográfico la convierte en una fuente inagotable de conocimiento que se pone al servicio de la sociedad extremeña. En medio de las celebraciones que llevaremos a término a lo largo del año 2014 para conmemorar el 350 aniversario de la fundación del Seminario Metropolitano de San Atón, su Biblioteca quiere rendirle homenaje a través de un mejor conocimiento de su principal recurso: sus fondos bibliográficos.

PALABRAS CLAVE: Biblioteca Seminario San Atón, historia cultural, patrimonio bibliográfico.

ABSTRACT

The Biblioteca del Seminario San Atón has been throughout its existence a key teaching tool in the intellectual and humanistic pacense clergy. Its important bibliographic heritage makes it an endless source of knowledge that is at the service of society. Amid the celebrations that take you to the end along the year 2014 to commemorate the 350th anniversary of the founding of the Seminario Metropolitano San Atón, the library wants to pay tribute through a better understanding of its greatest resource: its library.

KEYWORDS: Biblioteca Seminario San Atón, cultural history, bibliographic heritage.

INTRODUCCIÓN

La Biblioteca del Seminario san Atón de Badajoz ha sabido conservar, a lo largo de sus más de cuatro siglos de historia, un importantísimo patrimonio bibliográfico que ha ido ampliando y consolidando en el devenir del tiempo. Este hecho la convierte en la actualidad en una de las más importantes bibliotecas eclesíásticas de la región, y, desde luego, no es superada en fondos clásicos por ninguna otra extremeña de titularidad civil. Además, ha sido y es parte principal del centro formativo del clero pacense y, en una etapa muy concreta de su historia, fue la primera biblioteca pública de la ciudad de Badajoz que en las postrimerías del siglo XVIII aún carecía de ella.

En la actualidad, cuenta en su haber con más de cuarenta y dos mil volúmenes y no cesa en su paulatino, pero firme, incremento, gracias a las continuas y abundantes donaciones, particularmente del clero extremeño. En dicha cifra no se incluyen algunos miles de volúmenes de revistas especializadas en diversas ramas del saber: teológico, filosófico, canónico, escriturario, histórico, pastoral, pedagógico, etc.

Dentro de los múltiples y variados estudios que los fondos bibliográficos de la Biblioteca del Seminario San Atón pueden dar lugar¹, nos hemos decantado por dar a conocer de forma exhaustiva a la comunidad científica y a la sociedad en general, como amante de la cultura y del libro, algunas de sus más significativas obras. De entre ellas hemos seleccionado los ejemplares *incunables* y *post-incunables* que se custodian en la biblioteca.

¹ Algunos de los trabajos que sobre la Biblioteca se han desarrollado son: (capítulos de libros): SOLAR Y TABOADA, Antonio: *El Seminario de San Atón de Badajoz (notas históricas)*, Badajoz, 1945, pp. 85-89; RUBIO MERINO, Pedro: *El Seminario de San Atón de Badajoz (1664-1994)*, Madrid, 1964, pp. 304-310; BLANCO COTANO, Mateo: *El primer centro universitario de Extremadura. Badajoz 1793. Historia pedagógica del Seminario de San Atón*, Cáceres, 1998, pp. 218-222. (Artículos de revistas): TEJADA VIZUETE, Francisco; PÉREZ ORTIZ, M^a Guadalupe: "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón: origen y desarrollo", *Catálogo de la Exposición en honor a san Juan de Ribera*. Badajoz, mayo-junio de 2011; PÉREZ ORTIZ, M^a Guadalupe: "La biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz: la mejor colección religiosa de Extremadura", *Mi Biblioteca VIII* (2007), pp. 105-112; PÉREZ ORTIZ, M^a Guadalupe; TEJADA VIZUETE, Francisco: "La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: un presente con mucha historia", *Vitela X* (2007), pp. 4-7; TEJADA VIZUETE, Francisco; PÉREZ ORTIZ, M^a Guadalupe: "La biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón. Libros del siglo XVI impresos en España, Lyon, París, Amberes, Italia, Alemania y Portugal", *Pax et Emerita. Revista de Teología y Humanidades de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz III-VII* (2007-2011).

1. APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ

La Biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón ha sido a lo largo de su existencia parte principal del centro formativo del clero pacense y, en una etapa muy concreta, la única biblioteca pública de la ciudad de Badajoz. En la actualidad es una de las más importantes de las bibliotecas eclesiásticas de la región, y, desde luego, no es superada en fondos clásicos por ninguna otra extremeña de titularidad civil. Cuenta en su haber con más de cuarenta y tres mil volúmenes y no cesa en su paulatino incremento, gracias a las continuas donaciones, particularmente del clero local. En la cifra indicada no se incluyen algunos miles de volúmenes de revistas especializadas en las diversas ramas del saber: teológico, filosófico, canónico, escriturario, histórico, pastoral, etc.

1.1. El seminario conciliar de San Atón

En la larga sesión XXIII del Concilio de Trento además de formularse la doctrina sobre el Sacramento del Orden quedó aprobado el Decreto sobre la Reforma, cuyo capítulo XVIII se dedica a la creación de los seminarios de clérigos disponiendo que las catedrales fueran las encargadas de llevar a efecto su fundación.

A tenor de las fechas fundacionales de la mayoría de los seminarios existentes en España la puesta en marcha de su creación se dilataba con exceso, por lo que es justa la queja del monarca Felipe II, cuando recuerda al cabildo pacense, en febrero de 1594, “que avía mas de treinta / años que el concilio se avía publicado y esta obra..., tan neçesaria y conveniente / para todo el Reyno por la utilidad que resultaría de que los niños se criasen en / buena doctrina y costumbres y letras, no se avía executado ni cumplido”, por lo que ruega y encarga a la corporación capitular “que dentro de veinte días primeros siguientes después / que os fuera mostrada -la carta- enviéis ante los del nuestro consejo relación, en manera que / haga fee, si en esse obispado se a hecho el dicho seminario por la orden que por el / sanctoconçilio se dispone y cuánto a que se hiço y qué renta se le applicó”².

² A.C.B. *Cartas Reales*, Tomo 1º, nº 20.

Palabra clave en este asunto era precisamente la renta que se había de aplicar a la fundación de los seminarios.

Que la exigencia conciliar había encontrado eco en alguno de los prebendados de la catedral de Badajoz lo pone de manifiesto el testamento del que fuera canónigo don Rodrigo Dosma Delgado. En dicho testamento, otorgado el 8 de mayo de 1588, sus bienes quedaban vinculados a favor de la descendencia que tuviera su hermano, siguiendo como beneficiarios los sucesores de la misma; pero, faltando tal descendencia y sucesores, las dos terceras partes de tales bienes pasarían al que fuera “seminario que se erija en las casas grandes de mi morada” y si tal seminario hubiera sido erigido antes de que tales bienes quedaran desvinculados era voluntad de nuestro canónigo que, producido este hecho, pasase de inmediato a sus casas mayores “por estar junto a la cathedral yglesia, a la qual an de servir conforme al santo concilio tridentino”³ Sin embargo, los deseos de Rodrigo Dosma tardarían algún tiempo en verse cumplidos, pues hubo que esperar a los días primeros del mes de mayo de 1664. Fue el obispo don Jerónimo Rodríguez de Valderas (1662-1668), quien, tras superar los problemas surgidos con los herederos procedería a su instauración en las casas de nuestro canónigo.

Permaneció el seminario en estas instalaciones durante algún tiempo, trasladándose posteriormente a la actual plaza de Minayo en 1754, entonces Campo de San Francisco, gracias al interés del obispo don Amador Merino Malaguilla (1730-1755), para en 1927 situarse en un nuevo edificio en la Barriada de la Estación, en el que se encuentra en la actualidad.

1.2. Aproximación a la historia de la biblioteca del Seminario de San Atón: presente, pasado y futuro

“Hemos determinado ceder como en efecto, hemos cedido ara ello los libros y obras mas selectas de nuestra Librería propia y hecho trasladar a dicho Seminario estas, y las que nos han parecido más útiles y convenientes de los libros que se hallan en nuestro Palacio Episcopal...”

Estas palabras fueron formuladas por el obispo Solís y Gragera al constituir oficialmente la Biblioteca del Seminario de Badajoz, a finales del 1786.

³ Cfr. el Prólogo de don Vicente Barrantes a su edición de los *Discursos Patrios...*, Badajoz, 1870, pp. XLVII-XLVIII.

Sin embargo, la historia demuestra que un siglo antes ya existía una “librería” que tenía el papel de biblioteca. Por tanto, el origen de la Biblioteca del Seminario debemos situarlo coetáneo a la fundación de la institución, en el año 1664, en la llamada “librería del Seminario”.

Los autores que se han ocupado del Seminario de San Atón se refieren al decreto del 9 de diciembre de 1786 por el que el obispo don Alonso Solís Gragera muestra su ánimo de establecer en el Seminario una biblioteca pública, como estaba prevenido en la Real Orden de diez y siete de febrero de mil setecientos setenta y uno. Menciona seguidamente Solís Gragera la pequeña librería, que existía en el Seminario y establece una serie de disposiciones de cara al buen funcionamiento de la biblioteca que se pretende pública: el préstamo de libros sólo se permite a los profesores y estudiantes que residan en el Seminario; el préstamo era de tres días y para poder ser efectuado los usuarios debían rellenar una ficha en la que además de sus datos personales indicaban el uso del libro; la desaparición de un libro se considera una falta grave; se manda confeccionar un índice alfabético de autores; al frente de la biblioteca coloca como único responsable a un catedrático del Seminario, etc.

Además de las constituciones formuladas por el este obispo, otro de los hechos a destacar es la incorporación a la primitiva “librería” de los fondos del extinguido Colegio de la Compañía de Jesús de Badajoz y las catorce cajas de libros del Colegio de Jesuitas de Higuera la Real⁴. Sabido es por todos el importantísimo papel que los Jesuitas desempeñaron, hasta su extinción, en el desarrollo y promulgación de la cultura. De ello podemos deducir la riqueza bibliográfica que en sus bibliotecas se custodiaba y el auge que supone para el Seminario la incorporación de estos fondos.

De esta fecha es también el primer catálogo de la biblioteca que consta de veinticinco hojas en folio y está forrado en pergamino. Aparte del número de libros inventariados, a través de él nos formamos una idea de los sistemas de catalogación empleados. Los libros están clasificados por orden alfabético de autores, con referencia al número de volúmenes, pie de imprenta y fecha de la edición. El número de volúmenes catalogados puede cifrarse en unos tres mil.

⁴ *Libro de contabilidad del Seminario Metropolitano San Atón (1783-1789)*, fol. 123 en Archivo del Seminario.

En febrero de 1797, con la muerte del obispo Solís y Gragera, se cierra una de las etapas más gloriosa de la historia de la Biblioteca desde su nacimiento. Debemos esperar ahora a los años posteriores a la Guerra de la Independencia para que, de la mano del obispo don Mateo Delgado y Moreno (1802-1841), sea nuevamente objeto de preocupación e interés. La invasión, al igual que para otras muchas instituciones, supuso un claro retroceso en el funcionamiento del Seminario y en particular de su Biblioteca. Muchos libros fueron robados, otros desaparecieron, algunos fueron quemados y sólo aquellos que tuvieron mejor fortuna permanecieron en poder de las autoridades militares hasta el 1814, fecha en que fueron devueltos. Años después se ultimaba la confección de un nuevo catálogo. En este momento la Biblioteca contaba tan sólo con unas 1.600 referencias, aunque no tardaría en recibir donaciones que aumentaron su debilitado patrimonio. Nombres bien señeros, como los del deán de la catedral de Badajoz don Alonso Martel⁵, del penitenciario de la misma Catedral, don Juan Solano de Figueroa o del obispo don Amador Merino Malaguilla, se unen ahora nombres apenas conocidos, como el del bachiller Terrón, sacerdote de Barcarrota, aparte de algunas bibliotecas que debieron estar bien nutridas, como la del obispo Francisco Javier Rodríguez Obregón, etc.

Al iniciarse el siglo XX la mayor aportación a la Biblioteca sería la que realizara el obispo don Félix Soto Mancera⁶, con un total de 1.466 títulos. Además, varios sacerdotes han donado a la del Seminario sus bibliotecas, en las que predominan materias de su personal dedicación e interés: Derecho e Historia (don Aquilino Camacho Macías), Literatura (don José María Robles Febré), Sagrada Escritura (don José García Fernández), Filosofía (don Tomás Fernández Tamayo), etc.

En la actualidad, como ya habíamos señalado, la Biblioteca desde 1927 se sitúa en las dependencias que el Seminario ocupa en un amplio edificio en la Barriada de la Estación. Sus fondos se distribuyen en tres plantas mediante librerías adosadas a sus muros y una plataforma central que permitió aumentar su capacidad hace algunos años. A pesar de que las instalaciones se ampliaron mediante este sistema, el fondo ha crecido considerablemente en los últimos

⁵ SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo: "La Biblioteca de D. Alonso Martel, deán de la Catedral de Badajoz (†1536)", en *Memorias de la Real Academia de Extremadura*, III, Badajoz, 1996, pp. 343-386.

⁶ TEJADA VIZUETE, Francisco: "Félix Soto Mancera, obispo de Badajoz (1094-1910) y bibliófilo", en *Cuadernos de Zafra*, 2010.

tiempos creándonos problemas de espacio. En el año 2012, se nos ha cedido una sala contigua a la misma para ampliar nuestra capacidad que ha solventado en algunos metros lineales los problemas de espacio.

En líneas generales podemos afirmar que el fondo de la biblioteca pertenece *mayoritariamente* al ámbito de las ciencias religiosas, aunque no por ello y fundamentalmente por las múltiples donaciones que recibimos se han descuidado otras ramas del saber. Los fondos se organizan en torno a una clasificación temática que fue diseñada específicamente a finales del siglo XX para nuestro centro. Las grandes materias de las que se constituye son: A (arte), B (bibliografía), D (derecho civil), F (filosofía en sus diversos tratados, filosofía de la naturaleza, historia de las ciencias), FC (filología clásica: autores griegos y latinos), H (historia), L (literatura, lingüística y filología castellana, francesa, italiana, inglesa, alemana, etc.), S (sociología) y T (teología).

Con la signatura EN⁷, la biblioteca custodia una serie de libros a los que también podrían clasificarse bajo la condición de “raros”, como sucede en otras bibliotecas. A mencionada clasificación remiten *los ejemplares incunables*, en los que nos centraremos en el siguiente apartado; pero también la extraordinaria Políglota de Amberes o Biblia Regia de Arias Montano. No faltan otras Biblias interesantísimas del siglo XVI, particularmente las ilustradas. Además, pueden citarse, como ejemplo, la edición “princeps” romana de *El Fisiólogo de San Epifanio* (1587), de la que uno de los pocos ejemplares existentes en España es el de la Biblioteca del Seminario; los *Sermones de San Vicente Ferrer* (1509), la *Catena aurea* de Santo Tomás de Aquino (1520), las *Obras de Virgilio* (1527), la edición italiana del *Orlando Furioso de Ariosto* (1556), la edición de 1558 de la *Gramática latina de Nebrija* o, del mismo año, el *Catecismo del arzobispo de Toledo Bartolomé Carranza*, uno de los poquísimos ejemplares existentes en el mundo, salvado de la destrucción a que fue sometida la edición.

En los últimos tiempos, se viene desarrollando un loable esfuerzo por ir dando a conocer al público, mediante diversas actuaciones, ciertos libros de importancia, de cara a la investigación sobre temas específicos. Pueden citarse así:

- *Exposiciones*. Entre las que destacaremos las dedicadas a fondos americanistas, con el título *Fondos Bibliográficos de Indias* (1985), o las dedicadas a la literatura emblemática, *La Emblemática y sus fuentes*

⁷ Ediciones Notables.

(1987), y a los estudios genealógicos con *Heráldica y otros grabados* (1991), o la más reciente desarrollada en honor a la figura del *obispo San Juan de Ribera* (2011).

- *Libros (capítulos dedicados a la biblioteca)*: SOLAR Y TABOADA, A. *El Seminario de San Atón de Badajoz (notas históricas)*. Badajoz, 1945; RUBIO MERINO, P. *El Seminario Conciliar de San Atón de Badajoz (1664-1964)*. Badajoz, 1964; BLANCO COTANO, M. *El primer centro universitario de Extremadura: Badajoz 1973: Historia pedagógica del Seminario de San Atón*. Cáceres: Servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura, 1998;
- *Artículos de revistas*. Entre otros: “La biblioteca del Seminario San Atón” en *Mi Biblioteca* (II- 2006); “La biblioteca del Seminario San Atón: un presente con mucha historia” en *Revista Vitela* (Septiembre, 2007); “Libros del s. XVI en la Biblioteca del Seminario San Atón” en *Revista Pax et Emerita* (vols. III al VII).
- *Conferencias y visitas* a la biblioteca que tienen como finalidad el acercamiento de la misma a nuestra sociedad y el mejor conocimiento y difusión de nuestros fondos.

2. LITERATURA INCUNABLE: aproximación al concepto y características generales

Se llama incunable (del latín *incunabulae*, en la cuna) a toda edición hecha desde la invención de la imprenta hasta principios del siglo XVI⁸. Fue posiblemente Cornelius Beughem quien empleó el término incunable por primera vez, en su *Incunabula typographiae* (1688)⁹, haciendo referencia a la época en que los libros se hallaban en la “cuna”, es decir, a la infancia de la técnica moderna de hacer libros a través de la imprenta. Así, son reconocidos como incunables los libros impresos entre 1453-1500, procedentes de unas 1.200 imprentas, distribuidas entre 260 ciudades, con un lanzamiento aproximado de 35.000 obras distintas.

⁸ En www.rae.es (consultada enero, 2013).

⁹ BEUGHEM, C.: *Incunabula Typographiae sive Catalogus Librorum Scriptorumque proximis ab inventionem Typographiae annis, usque ad Annum Christi M.D. inclusive, in quavis lingua editorum*, Amsterdam, 1688.

Los primeros incunables que vieron la luz lo hicieron desde la imprenta de Johannes Gutenberg. Entre ellos destacan:

- El *Misal de Constanza* que es probablemente el primer incunable impreso con tipos móviles, en 1449 o 1450 por Johannes Gutenberg.
- La *Biblia de Gutenberg* (1453-1455). También conocida como la Biblia de 42 líneas o Biblia de Mazarino, es una versión impresa de la Vulgata. La preparación para esta edición comenzó después de 1450, y las primeras copias estaban disponibles hacia 1454-1455.
- Por su parte, el primer libro impreso español que se conserva es el *Sinodal de Aguilafuente*, impreso por Juan Párix de Heidelberg en 1472 que contiene unas actas de una reunión celebrada en este pueblo segoviano.
- Incunables españoles de gran valor son la *Biblia* (impresa en valenciano en Valencia en 1478), *Los doce trabajos de Hércules* (originalmente escrita en catalán con el título *Los dotze treballs de Hèrcules*) de Enrique de Villena (Zamora, 1483), *Tirante el Blanco* (originalmente escrita en valenciano con el título *Tirant lo Blanch*) de Joanot Martorell (Valencia, 1490), *Gramática de la lengua castellana* de Antonio de Nebrija (Salamanca, 1492) y la primera edición de *La Celestina* de Fernando de Rojas, atribuido este último a Fadrique de Basilea en 1499, afamado impresor, que trabajó en Burgos durante treinta años y que dejó tras de sí una importante estirpe de impresores en la ciudad.

2.1. Tipos de incunables

Antes de los tipos metálicos móviles, se usaban planchas de madera fija, que dieron lugar a **los incunables xilográficos**, entre los que destaca la *Biblia Pauperum* y la *Biblia de los pobres*.

Los *protoincunables* son los libros impresos en los primeros talleres, entre 1472 y 1480.

Se denominan *post-incunables* o *epigonoincunables* aquellos libros impresos a principios del siglo XVI que por error o debido a una insuficiente información han sido clasificados como incunables dado que guardan características muy semejantes a los anteriores. *No es difícil de comprender que entre un libro de 1500 y uno de 1501 no hay diferencias. No es que en el paso de un siglo al otro se haya producido una revolución en las técnicas de impresión. Pero se ha puesto un límite convencional para incluir solamente los libros impresos en el siglo XV.*

Los *incunables americanos* son los libros impresos desde la instalación de la primera imprenta en México, ya entrado el siglo XVI. No son, pues propiamente incunables, en el sentido preciso del término aunque son considerados como tal.

2.2. Características fundamentales de la literatura incunable

Como hemos señalado anteriormente, los incunables son aquellos libros impresos desde el nacimiento de la imprenta hasta el año 1500. Todos ellos guardan características comunes que junto con su periodización les hacen formar parte de esta singular clasificación. Veamos brevemente cada una de ellas:

- **El material.** El papel más comúnmente empleado fue el de trapo, siendo grueso, irregular y de color grisáceo o amarillento en las primeras ediciones.
- **Íncipit.** El íncipit es una palabra latina que viene de la raíz *incipere*: empezar y que indica el principio de un escrito antiguo, señalando “aquí comienza”.
- **ÉxPLICIT.** Como en el caso del íncipit, el *éxPLICIT*, proveniente del latín, señala cuál es el final o las últimas palabras del impreso.
- **Portada.** Los primeros libros impresos carecían de portada. El libro solía comenzar con el texto desde la primera página, de ahí la importancia del íncipit.
- **Letras capitales.** Los incunables se caracterizan por tener algunos espacios en blanco destinados a las letras capitales. Estas letras eran iluminadas o ilustradas a mano por los expertos miniaturistas.
- **Foliación.** En los primeros impresos, la falta de foliación o paginación fue absoluta.
- **Signaturas tipográficas.** Son guías (letras, números o signos) que, en ausencia de paginación, permitieron ordenar la obra en el momento de la encuadernación.
- **Sustitución de letra.** Son frecuentes los casos en que una letra es reemplazada por otra. Por ejemplo, la letra *e* se empleaba para sustituir los diptongos latinos *ae*, *oe*, y la letra *c* era reemplazada por la letra *t*.
- **Signos de puntuación.** En muchos casos los signos de puntuación no se usaron o se emplearon sólo parcialmente. Los signos de puntuación

antiguos eran muy distintos de los que conocemos en la actualidad. El punto tenía forma cuadrada o de rombo, y la coma era un trazo oblicuo.

- **Caracteres góticos.** La impresión de los textos se limitó casi exclusivamente a los caracteres góticos.
- **Abreviaturas.** Los primeros impresores buscaron que los libros impresos guardaran la mayor semejanza posible con los manuscritos, y es por esa razón que los incunables se caracterizaron por exhibir un uso excesivo de abreviaturas.
- **Márgenes.** La amplitud de los márgenes permitía la escritura de apostillas o notas al margen.
- **Columnas.** Por lo general, en los primeros impresos la modalidad típica fue a dos columnas, cuyo número de líneas variaba según el tamaño del libro.

3. LITERATURA INCUNABLE Y POST-INCUNABLE EN LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO METROPOLITANO SAN ATÓN

Los incunables son obras extraordinarias por diversas cuestiones: su confección, su diseño y su antigüedad los convierten en piezas únicas de valor incalculable. Pero sobre todo hay que recordar que porque por primera vez y gracias a la aparición de la imprenta, *la cultura se puso al alcance de todos*, es decir, la cultura se entremezcla con la sociedad, no como hasta el momento, con minoritarios grupos que podían gracias a sus asentados recursos económicos acceder fácilmente a ella. Es por tanto, el libro incunable un recurso esencial para el desarrollo de la cultura en sí misma.

Estas cuestiones se convierten en razones de peso como para que la Biblioteca del Seminario san Atón, consciente de los recursos bibliográficos con los que cuenta, quiera sumarse a esta difusión cultural que desde hace varios siglos se viene desarrollando.

Nosotros hoy, en pleno siglo XXI, queremos difundir algunas de nuestras joyas bibliográficas, las más antiguas, que destacan por su diseño y su impresión pero además queremos, como en aquellos momentos iniciales del libro impreso, poner a disposición de la sociedad una vez más el libro como garante de la cultura y como fiel testimonio de nuestra historia.

3.1. Incunables

1	
Título	Regula. Compilatio regule S. Benedicti.
Autor	BENITO, santo (480-543).
Publicación	In Monasterio BMV de Montserrat: Johannes Luschner, 1499.
Dimensiones	sp.; 13 cm
Signatura	I 103 (1).
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplar encuadernado en pergamino. • Consta de otras cuatro obras encuadernadas conjuntamente. • Los datos de impresión son extraídos del colofón.
Procedencia	Legado del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Félix Soto Mancera, Obispo de Badajoz.
Ejemplares CCPB¹⁰	<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca de Cataluña (Barcelona). • Biblioteca de Don Federico Marés Deulovol (Barcelona). • Universidad de Deusto. Facultad de Filosofía y Letras. • Universidad de Santiago de Compostela, Biblioteca General Santiago de Compostela). • Biblioteca Pública del Estado (Girona). • Biblioteca Nacional (Madrid). • Abadía Benedictina de Montserrat (Barcelona) • Universidad de Oviedo, Biblioteca (Oviedo)
Contenido	Reglas de san Benito

¹⁰ Expondremos los ejemplares que según el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español se encuentran custodiados en nuestras bibliotecas. Esta relación nos permite observar la importancia de cada una de las obras que se exponen dado que son sumamente escasas y se localizan en focos muy concretos (enero, 2013).

2	
Título	De spiritualibus ascensionibus.
Autor	GERARDUS DE ZUTPHANIA.
Publicación	In Monasterio BMV de Montserrat: Johannes Luschner, 1499
Dimensiones	Sp.; 13 cm
Signatura	I. 103 (4)
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplar encuadernado en pergamino en mal estado dado que la cubierta se encuentra separa del texto. • Consta de otras cuatro obras encuadernadas conjuntamente. • Datos de impresión extraídos del colofón.
Procedencia	Legado del Excmo. Y Rvdm. Sr. Dr. D. Félix Soto Mancera, Obispo de Badajoz. Ex-libris ms.: "F. Carlos de S. Plácido".
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Zaragoza, Biblioteca Universitaria (Zaragoza) • Biblioteca de Cataluña (Barcelona). • Abadía Benedictina de Montserrat (Barcelona). • Biblioteca Pública Episcopal de Vic (Vic, Barcelona) • Biblioteca-Museo Víctor Balaguer (Villanueva y Geltrú, Barcelona). • Biblioteca Pública del Estado (Girona). • Universidad de Santiago de Compostela, Biblioteca General (Santiago de Compostela). • Biblioteca Nacional (Madrid). • Biblioteca Real (Madrid). • Univ. Complutense de Madrid • Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Madrid). • Real Academia Española (Madrid).
Contenido	Obra enmarcada dentro del mundo de la teología espiritual de la época.

3	
Título	De instructione novitiorum. De quattuor virtutibus cardinalibus.
Autor	PSEUDO BUENAVENTURA.
Publicación	In Monasterio BMV de Montserrat: Johannes Luschner, 1499.
Dimensiones	sp.; 13 cm
Signatura	I. 103 (2).
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplar encuadernado en pergamino. • Consta de otras cuatro obras encuadernadas conjuntamente. • Datos de impresión extraídos del colofón.
Procedencia	Legado del Excmo. Y Rvdmo. Sr. Dr. D. Félix Soto Mancera, Obispo de Badajoz.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Zaragoza, Biblioteca Universitaria (Zaragoza). • Universidad de Oviedo, Biblioteca (Oviedo). • Biblioteca de Cataluña (Barcelona). • Abadía Benedictina de Montserrat (Barcelona). • Biblioteca Pública Episcopal de Vic (Vic, Barcelona). • Biblioteca Pública del Estado (Girona). • Universidad de Santiago de Compostela, Biblioteca General (Santiago de Compostela). • Biblioteca Nacional (Madrid).
Contenido	Obra que puede ser enmarcada dentro de la teología moral en la que dan diversas pautas sobre las virtudes cardinales.

4	
Título	De triplici via, sive Incendium amoris, alias Fons vitae. Opus contemplationis.
Autor	PSEUDO BUENAVENTURA.
Publicación	In Monasterio BMV de Montserrat: Johannes Luschner, 1499.
Dimensiones	Sp.; 13 cm
Signatura	I. 103 (3).
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplar encuadernado en pergamino en mal estado. • Consta de otras cuatro obras encuadernadas conjuntamente. • Datos de impresión extraídos del colofón.
Procedencia	Legado del Excmo. Y Rvdmo. Sr. Dr. D. Félix Soto Mancera, Obispo de Badajoz.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Zaragoza, Biblioteca Universitaria (Zaragoza). • Universidad de Oviedo, Biblioteca (Oviedo). • Biblioteca de Cataluña (Barcelona). • Abadía Benedictina de Montserrat (Barcelona). • Biblioteca-Museo Víctor Balaguer (Villanueva y Geltrú, Barcelona). • Biblioteca Pública del Estado (Girona). • Universidad de Santiago de Compostela, Biblioteca General (Santiago de Compostela). • Biblioteca Nacional (Madrid). • Real Academia Española (Madrid). • Real Monasterio, Biblioteca (San Lorenzo del Escorial, Madrid).
Contenido	Obra enmarcada dentro de la teología espiritual en la que se ofrecen pautas para la correcta ejecución de algunos aspectos.

5	
Título	Meditationes vitae Christi.
Autor	PSEUDO BUENAVENTURA.
Publicación	In Monasterio BMV de Montserrat: Johannes Luschner, 1499.
Dimensiones	sp.; 13 cm
Signatura	I 103 (5).
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplar encuadernado en pergamino. • Consta de otras cuatro obras encuadernadas conjuntamente. • Datos de impresión extraídos del colofón.
Procedencia	Legado del Excmo. Y Rvdmo. Sr. Dr. D. Félix Soto Mancera, Obispo de Badajoz. Ex-libris ms.: "Este libro pasa fray Gabriel da Cerbela".
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Univ. de Zaragoza, Biblioteca Universitaria (Zaragoza). • Universidad de Oviedo, Biblioteca (Oviedo). • Biblioteca de Cataluña (Barcelona). • Abadía Benedictina de Montserrat (Barcelona). • Biblioteca-Museo Víctor Balaguer (Villanueva y Geltrú, Barcelona). • Biblioteca Pública del Estado (Girona). • Universidad de Santiago de Compostela, Biblioteca General (Santiago de Compostela). • Seminario Diocesano Santa Catalina (Mondoñedo). • Biblioteca Nacional (Madrid). • Universidad Complutense. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Madrid). • R. Monasterio, Biblioteca (San Lorenzo del Escorial, Madrid). • Univ. de Deusto. Facultad de Filosofía y Letras (Bilbao).
Contenido	Obra enmarcada en el campo de la teología espiritual.

6	
Título	Summa casuum conscientiae. Rosella casuum. Sixto IV. Papa: Bulla "Etsidominici gregis", de observantia facultatum absolvendi casibus Sedi Apostolicae reservatis.
Autor	TROMAVALA, Baptista.
Publicación	Venetiis: Georgius Arrivabene, 1495.
Dimensiones	551 p; + índice. 17, 5 cm
Signatura	I. 102.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en pergamino en buen estado. • Datos de impresión extraídos del colofón. • El texto se presenta a dos columnas y aparece marcado de múltiples anotaciones en los márgenes.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Seminario Conciliar o Metropolitano de Zaragoza. • Biblioteca Pública del Estado (Palma de Mallorca). • Convento de san Esteban (Salamanca). • Biblioteca Pública del Estado (Toledo). • Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona. • Biblioteca de Cataluña (Barcelona). • Universidad de Barcelona. • Biblioteca Nacional (Madrid). • Real Monasterio, Biblioteca (San Lorenzo del Escorial, Madrid). • Biblioteca de Navarra (Pamplona).
Contenido	Obra enmarcada en el campo de la moral.

7	
Título	Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii decades.
Autor	BIONDO, Flavio.
Publicación	Venetiis: Thomas de Blavis, 1484.
Dimensiones	varias paginaciones; 29 cm
Signatura	I. 101 (1).
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en pergamino muy deteriorada. • Título extraído de la primera página. • Contiene dos partes más de la obra impresas en Venecia pero no en la misma fecha ni imprenta.
Procedencia	Ex-libris ms.: “de Miguel Sanchez Marcos...”
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca Capitular y Colombina (Sevilla). • Biblioteca Pública del Estado (Palma de Mallorca). • Biblioteca Pública del Estado (Ávila). • Real Colegiata de S. Isidoro, Archivo-Biblioteca (León). • Universidad de Salamanca. Biblioteca General Universitaria (Salamanca). • Universidad de Barcelona. • Biblioteca Nacional (Madrid). • Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (Madrid).
Contenido	Versa sobre la historia del pueblo romano.

8	
Título	Opera. (Institutio de arte grammatica, sive De octo partibus orationis et de constructione etc. notata supra ad H.C.R.13353, cum commentariis Johannis de Aingre et Danielis Gaietani). Seudo-Prisciano: De accentibus...
Autor	PRISCIANO CESARIENSE.
Publicación	Venetiis: Bonetus Locatellus: impens. Octaviani Scoti, 21 febrero, 1496.
Dimensiones	285 p; 32 cm
Signatura	I. 100.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en pergamino en buen estado de conservación. • Falto de portada por lo que los datos identificativos de la obra se han obtenido de las páginas finales. • Texto a dos columnas. • Letras capitales decoradas con simplicidad.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Salamanca. Biblioteca General Universitaria (Salamanca). • Seminario Mayor o Conciliar de San Julián (Cuenca). • Biblioteca Pública del Estado (Toledo). • Abadía Benedictina de Montserrat (Barcelona).
Contenido	Obra magna de Prisciano de Cesarea.

3.2. Post-incunables

1	
Título	Canones Apostolorum, veterum conciliorum constitutiones, decreta Pontificum antiquiora de primatu Romanae Ecclesiae: ex tribus vetustiss. exemplaribus transcripta omnia...
Publicación	Moguntiae: in aedibus Ioan. Schoeffer, 1525.
Dimensiones	[324] p.; 27, 5 cm.
Signatura	T. 5017.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplar en pergamino en mal estado de conservación. • Los datos de impresión han sido extraídos del colofón. • Numerosas anotaciones marginales.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca Pública del Estado en Huesca. • Biblioteca Pública del Estado (León). • Seminario Mayor o Conciliar de San Julián (Cuenca). • Biblioteca Nacional (Madrid). • Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Madrid). • Universidad de Navarra, Biblioteca (Pamplona). • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Conjunto de cánones, constituciones y decretos promulgados por la Iglesia católica hasta la fecha.

2	
Título	Parabolae sive similia a D. Erasmi Roterodanu postremum ab authore recognita...
Autor	ERASMUS, Desiderius.
Publicación	Argentorati: excudebat Joannes Knoblochus, 1525.
Dimensiones	87 h.; 16 cm
Signatura	L. 20.021 (1).
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en pergamino en buen estado. • Carece de portada y del fol. 87. • Los datos de impresión han sido extraídos del colofón. • La obra se expone encuadernada con otros 3 títulos de diferentes autores y lugares de impresión.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Zaragoza, Biblioteca Universitaria (Zaragoza). • Seminario Diocesano de Segovia. • Biblioteca Pública del Estado (Toledo). • Biblioteca Episcopal de Vic (Vic, Barcelona). • Biblioteca de Navarra (Pamplona). • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Obra enmarcada dentro del campo de la lingüística.

3	
Título	Biblia cum summarioru[m] apparatu pleno quadrupliciq[ue] repertorio insignita...
Publicación	Lugduni: [Simon Vincent]: in officina Jacobi Mareschal, decimoseptimo Kalendas Nouembris 1519.
Dimensiones	[30], ccccc, [55] h., [1] h. de grab.; 18 cm
Signatura	T. 20.029.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en piel con incrustaciones doradas en el lomo muy característica de la época. • Estado de conservación muy satisfactorio. • La obra carece de portada por lo que los datos de impresión se extraen del colofón. • Manchas de humedad a lo largo de todo el texto que no impiden la correcta lectura de la misma.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca Pública del Estado en Huesca. • Universidad de Barcelona. • Biblioteca Central de Terrassa. • Biblioteca Episcopal de Vic (Vic, Barcelona). • Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (Madrid). • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Biblia que consta de un magnífico índice temático.

4	
Título	Rosarium sermonum predicabilium: ad faciliorem predicantium co[m]moditate[m] nouiter compilatu[m]..: pars prima Rosarii.
Autor	BUSTI, Bernardino (O.F.M.).
Publicación	Lugduni: expe[n]sis Ioha[n]nis Cleyn, 1502.
Dimensiones	[30], CCLX h.; 20 cm.
Signatura	EN. 216 (1).
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en piel deteriorada. • Los datos necesarios para la identificación de la obra han sido extraídos del colofón. • El texto se expone dividido a dos columnas. • Aparece el sello de la Comisión de Monumentos Históricos.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Barcelona. • Biblioteca Pública (Girona). • Biblioteca Pública (Tarragona). • Universidad de Valencia. Biblioteca Histórica (Valencia). • Biblioteca Pública del Estado (Pontevedra). • Biblioteca de Navarra (Pamplona). • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Compilación de sermones para su predicación en ciertas solemnidades.

5	
Título	Secunda pars Rosarii Bernardini de Bustis.
Autor	BUSTI, Bernardino (O.F.M.).
Publicación	Lugduni: cura [et] expe[n]sis... Ioha[n]nis Cleyn, 1502.
Dimensiones	[17] h., [1] en bl., CCCCVII h., [1] en bl. ; 20 cm.
Signatura	EN. 216 (2).
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en piel deteriorada. • Datos para la identificación de la obra extraídos del colofón. • El texto se expone dividido a dos columnas. • Aparece el sello de la Comisión de Monumentos Históricos
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca de Navarra (Pamplona). • Santuario de Arantzazu (Oñate, Guipúzcoa). • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Compilación de sermones para su predicación en ciertas solemnidades.

6	
Título	Clarissimi... Ioan. de Neuizanis... Sylua nuptialis...
Autor	NEVIZZANO, Giovanni
Publicación	Impressa Lugduni: per Ioanne[m] Moylin..., 1526.
Dimensiones	CCLXXXIX h...; 20 cm
Signatura	EN. 222
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en pergamino en buen estado. • Portada a dos tintas. • Datos de impresión extraídos del colofón.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca Pública del Estado (Palma de Mallorca). • Universidad de Barcelona. • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Obra encuadernada en el campo de la espiritualidad.

7	
Título	Summa theologiae.
Autor	ANTONINO DE FLORENCIA, Santo.
Publicación	Parissis: Andreas Bocard; pro Johanne Petit, 1521.
Dimensiones	Ccccliiii p; 22,5 cm
Signatura	EN. 200.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en pergamino en buen estado de conservación. • Carente de portada. • Datos extraídos del colofón. • Tomo III.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Real Seminario Sacerdotal de San Carlos. • Biblioteca Pública del Estado (Toledo). • Biblioteca Nacional (Madrid). • Comunidad de PP. Agustinos (Seminario Agustiniano). (San Lorenzo del Escorial, Madrid). • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Compendio teológico.

8	
Título	A. Gellii Noctes redditae nuper omni discussa caligine micantissimae.
Autor	GELIO, Aulo.
Publicación	Florentiae: sumptibus Philippi de Giunta, 1513.
Dimensiones	[16] 330 h., 16 cm
Signatura	FC. 10.078.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en pergamino en buen estado. • Los datos de impresión han sido extraídos del colofón.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Valencia. Biblioteca Histórica (Valencia). • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Obra enmarcada en la filología clásica.

9	
Título	L. Coelii Lactantii Firmiani divinarum institutionum Libri septem (Interpretatio dictionum Graecarum... in Lactantium, recensente Marco Musuro. Tertullia ni Apologeticus adversus gentes).
Autor	LACTANCIO, Lucio Celio.
Publicación	Venetiis: In aedibus Aldi et Andreae Soceri, 1515.
Dimensiones	348 p.; 14 cm
Signatura	EN 218.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en pergamino en buen estado. • El texto se ve afectado de manchas de humedad que no impiden su lectura. • Los datos de impresión son extraídos del colofón.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca Pública del Estado (Córdoba). • Biblioteca Pública del Estado (Palma de Mallorca). • Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla La Mancha, OFM San Juan de los Reyes (Toledo). • Universidad de Barcelona. • Biblioteca Nacional (Madrid). • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Obras de Lucio Lactancio Celio.

10	
Título	M. Varronis De lingua latina.
Autor	VARRÓN, Marco Terencio.
Publicación	Venetiis: per Christophorum de Pensis, 1502.
Dimensiones	20 p; + tabla-índice; 29 cm
Signatura	I 101 (3).
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en pergamino deteriorada dado que el cuerpo de la obra aparece separado de las cubiertas. • Carece de portada. • Datos identificativos se obtienen del colofón.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Se trata de la obra cumbre de Marco T. Varron.

11	
Título	[CATECHISMI Romani].
Publicación	Lovania: [s.n., 1501.].
Dimensiones	[4], 470, [26+] p; 16 cm
Signatura	T. 30.142.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en piel con ornamentos dorados muy deteriorada. • Los datos para su identificación han sido extraídos de la p. 470.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Facultad de Teología del Norte de España (Burgos). • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Catecismo romano.

12	
Título	[Rationale diuinor[um] officio[rum].
Autor	DURAND, Guillaume.
Publicación	[S.l.: s.n., 1501]
Dimensiones	[4], CCLXIII h.; 30 cm
Signatura	EN. 208.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en pergamino en buen estado de conservación. • Aparece falto de portada, de páginas preliminares y de las 6 páginas finales. • Numerosas letras capitales decoradas con motivos vegetales. • Texto a dos columnas fechado por la tipografía en el S. XVI.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca Pública del Estado “A. Rodríguez Moñino y María Brey” en Cáceres. • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Contiene oficios divinos propios de los ritos cristianos.

13	
Título	[Platonis Hipparchus, vel, De lucti cupiditate, vel, Studio lubrandi. Marsilii Ficini Argumentum; Tom. I].
Autor	PLATÓN.
Publicación	[S.l.: s.n., 1501].
Dimensiones	[28], 867, [14] p.; 12 cm
Signatura	FC. 5036 (1).
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Sin encuadernación. • Se presenta falto de portada y de varias páginas finales. • Los datos de identificación de la obra han sido extraídos de la página 1. • Ha sido fechado por las características tipográficas de la época.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Obra enmarcada en el campo de la filología clásica.

14	
Título	[Sermones diui Vincentii ordinis predicatorum...: iam de nouo impressos, diligentia et impensis... Simon bertherii ordinis predicatorum...].
Autor	VICENTE FERRER, Santo.
Publicación	[S.l: s.n.], 1509.
Dimensiones	[374+] h.; 17,5 cm
Signatura	EN. 220.
Notas	<ul style="list-style-type: none"> • Encuadernación en pergamino deteriorada. • Texto a dos columnas con multitud de pequeñas letras capitales. • El año de impresión es obtenido del colofón.
Procedencia	Desconocida.
Ejemplares CCPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca Central de Cantabria (Santander). • Seminario Metropolitano San Atón (Badajoz).
Contenido	Sermones de san Vicente Ferrer.

4. CONCLUSIONES

En líneas generales podemos establecer las siguientes conclusiones:

1. La importancia de la literatura incunable como fuente de difusión generalizada del libro impreso.
2. La relevancia del libro incunable en cuanto a confección, diseño y antigüedad. Dichas características convierten a estos libros en auténticas joyas bibliográficas.
3. La importancia de la Biblioteca del Seminario San Atón como custodia de un número significativo de incunables y post-incunables que pone al servicio de la comunidad científica como garantes de la historia.

BIBLIOGRAFÍA

A.C.B. *Cartas Reales*, Tomo 1º, nº 20.

DOSMA DELGADO, Rodrigo. *Discursos Patrios de la Real Ciudad de Badajoz... con un prólogo de Vicente Barrantes*, Badajoz, imprenta de la viuda de Arteaga y Compañía, 1870.

BEUGHEM, C. *Incunabula Typographie sive Catalogus Librorum Scriptorumque proximis ab inventione Typographiae annis, usque ad Annum Christi M.D. inclusive, in quavis linguâ editorum*, Amsterdam, Johannes Wolters, 1688.

BLANCO COTANO, Mateo: *El primer centro universitario de Extremadura. Badajoz 1793. Historia pedagógica del Seminario de San Atón*, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1998.

Libro de contabilidad del Seminario Metropolitano San Atón (1783-1789).

PÉREZ ORTIZ, M^a Guadalupe: “La biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz: la mejor colección religiosa de Extremadura”, *Mi Biblioteca* VIII (2007).

PÉREZ ORTIZ, M^a Guadalupe; TEJADA VIZUETE, Francisco: “La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: un presente con mucha historia”, *Vitela* X (2007).

RUBIO MERINO, Pedro: *El Seminario de San Atón de Badajoz (1664-1994)*, Madrid, 1964.

- SOLAR Y TABOADA, Antonio: *El Seminario de San Atón de Badajoz (notas históricas)*, Badajoz, 1945.
- SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo: “La Biblioteca de D. Alonso Martel, deán de la Catedral de Badajoz (†1536)”, en *Memorias de la Real Academia de Extremadura*, III, Badajoz, 1996.
- TEJADA VIZUETE, Francisco: “Félix Soto Mancera, obispo de Badajoz (1094-1910) y bibliófilo”, en *Cuadernos de Zafra*, 2010.
- TEJADA VIZUETE, Francisco; PÉREZ ORTIZ, M^a Guadalupe: “La Biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón: origen y desarrollo”, *Catálogo de la Exposición en honor a san Juan de Ribera*. Badajoz, mayo-junio de 2011.
- TEJADA VIZUETE, Francisco; PÉREZ ORTIZ, M^a Guadalupe: “La biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón. Libros del siglo XVI impresos en España, Lyon, París, Amberes, Italia, Alemania y Portugal”, *Pax et Emerita. Revista de Teología y Humanidades de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz* III-VII (2007-2011).

